

Análisis del proceso de agitación en tanques cerrados como parte de los equipos de proceso

Mayra Agustina Pantoja Castro¹, Alicia Sosa Medina², Ebelia del Ángel Meraz¹, Alida Elizabeth Cruz Pérez¹,
Francisco López Villarrea²

¹ Universidad Juárez Autónoma de Tabasco,² Instituto Tecnológico de Villahermosa

² iq.pacolopez@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Los procesos industriales requieren del correcto funcionamiento de sus operaciones, lo anterior garantiza que el producto cumpla con los requerimientos del producto en los tiempos y costos que se requieren. Uno de estos procesos es el de agitación que ocurre en los tanques como parte de los equipos de proceso y que la potencia del agitador en caso de que esta ocurra de forma mecánica se debe analizar lo cual puede realizarse directamente durante el proceso o bien a través de simuladores. En este trabajo se ha desarrollado una suite para analizar el proceso de agitación en tanque de proceso, para su diseño se utilizó Visual Basic desde Excel® generado la interfaz y programando todas las ecuaciones que se requieren. Una vez obtenida la suite se analizó un caso y se comprueba que esta funcionando de forma correcta ya que los resultados concuerdan con los esperados reportados en otras trabajos.

Palabras clave: agitador, interfaz, simulación, visual basic.

Abstract

All processes at the industry require the proper functioning of their operations, correct operation guarantees that the product have the requirements in times and costs needed. One of these processes is agitation that occurs in the tanks open, partially closed o closed, and the power of the agitator when mechanically is used is interesting to be analyzed, which can be done directly during the process or through the use of simulators. In this work, a suite has been developed to analyze the agitation process in a process tank. This suite was designed using Visual Basic from Excel®, starting with generating of the interface and programming all equations that are required. Once the suite was obtained, a case was analyzed and it was verified that it is working correctly since the results agree with those expected reported in other works.

Key words: agitation, interface, simulation, visual basic.

Introducción

La evolución en todos los procesos industriales ha ido también de la mano con el diseño y análisis de todos los equipos de proceso en los cuales es importante considerar todas las variables y medidas de seguridad para garantizar procesos confiables con las características deseadas del producto [1].

Los tanques como equipos de proceso pueden ser de tipo abierto, semiabierto o completamente cerrados depende del tipo de proceso que se tenga, en el caso de la última clasificación generalmente no es posible ver que ocurre adentro, se espera que este funcionando de forma correcta, en este sentido también se tienen corrientes que deben ser mezcladas y el proceso de agitación representa una de las muchas variables a considerar siendo de interés el que ocurre en los tanques de proceso.

En este caso los procesos de agitación pueden darse de forma radial, axial, por mencionar algunos de ellas. Otra de las características que se deben considerar son las propiedades de los fluidos (viscosidad, densidad) además del tipo de régimen, la geometría del equipo. De tal forma que un agitador para fluidos se puede utilizar para diferentes objetivos al mismo tiempo (mezclar, dispersar un gas en un líquido, etc), pero se tendrá una dependencia de las características mecánicas de éste [2-3].

Si bien los proveedores de los equipos en algunos casos pueden comentar la forma de operar correcta la simulación de estos procesos es otra herramienta a utilizar muy útil, de esta forma se pueden estudiar los procesos que ya se tienen de forma rápida, integral y a bajo costo, cuando se utilizan modelos matemáticos correctos se pueden generar extrapolaciones de resultados más allá de las condiciones de operación, es posible que se creen comparaciones meticulosas y rápidas entre los procesos para modificarlos si es necesario, se pueden llegar controlar factores que pueden afectar al modelo matemático seleccionado, o bien estudiar parámetros relevantes del sistema. El uso de los simuladores también ha ido en crecimiento apoyados del uso de software o de herramientas para resolver un problema en particular o representar mediante un equipo o etapa como se está comportando un proceso.

En este sentido el costo de ellos se ha incrementado lo que en ocasiones puede llegar a ser una desventaja para las instituciones, una forma alterna es el uso de la creación de programas alternos para modelar o representar los procesos incluyendo todas las ecuaciones y variables necesarias. Una alternativa es el uso de Visual Basic, una herramienta que se encuentra en Excel®, no tiene costo y es fácil programar en ella [4-6].

En este trabajo se diseñó y programo una suite en Visual Basic para analizar cómo se comporta la potencia de un agitador y el calor transferido en un tanque de proceso agitado acoplado un cuadro de ejecución insertado en una hoja de Excel, y que permite acceder directamente a la suite, la cual puede realizar cálculos al variar cada una de las variables indicadas (características del fluido y tanque). Se analizó un caso y se corrobora que la suite está funcionando de forma correcta.

Metodología

Materiales

Para iniciar con el análisis del proceso de agitación se llevó a cabo la construcción de una interfaz para representar diferentes condiciones de operación y comparar cómo se comporta el equipo.

Se trabajo en Excel® activando la opción de desarrollador para poder acceder a Visual Basic, la herramienta usada para realizar la macro, realizar la interfaz y programar cada una de las ecuaciones que representan el problema básico de agitación.

En Visual Basic todo se encuentra en blanco (Figura 1) por lo se debe iniciar con construir primero la interfaz y después ir programando como se desea que funcione, en esta interfaz se utilizaron botones como cuadros de texto para poder incorporar los datos de entrada y salida, también se usaron botones de comando para programar las acciones apoyados de otros botones.

Una vez creada la primera interfaz se diseña la suite que es un conjunto de interfaces y en cada una de ellas se lleva a cabo un conjunto de acciones, es así como en la primera interfaz se ha programado la portada, mientras que en la segunda y tercera el ingreso de los datos (propiedades de los fluidos y del equipo), en la última interfaz se obtienen todos los cálculos, en donde además se pueden ir almacenando los resultados en una tabla de Excel esto hace que sea más fácil de capturar los datos y poder comparar sus resultados a través de gráficos que de igual forma han sido programados para que en cuento se van llenando las columnas se pueda ir mostrando el perfil correspondiente, en este caso como cambia el calor neto transferido y la potencia del impulsor al modificar la viscosidad del fluido, también es posible analizar estos mismos resultados pero al variar el diámetro del impulsor.

Figura 1. Área de creación de la interfaz y ventana de programación en Visual Basic.

Una vez desarrollada la suite se ha creado directamente en una hoja de Excel una macro que permite ejecutar toda la suite, esta parte es relevante porque al abrir este programa directamente se puede ejecutar el programa diseñado siendo más fácil para que un usuario lo utilice.

En las Figuras 2a,2b, 2c y 2d se muestra el diseño de las interfaces en donde se ingresan datos y al final lo anterior permite realizar los cálculos correspondientes.

En la suite se realizó la programación de las ecuaciones que permiten calcular principalmente la potencia de una turbina a partir de datos como son las propiedades del fluido, del tanque por mencionar algunos de ellos. En las ecuaciones 1 y 2 se muestran las ecuaciones básicas utilizadas para calcular la potencia:

$$\frac{N_p * R_e * D}{150 * h} = \sqrt{\frac{nDw^{-0.67}}{P(T - D - V)^{0.67}}} \quad (1)$$

$$P = N_p \rho N^3 D^5 \quad (2)$$

Donde:

N_p es el número de potencia

R_e es el número de Reynolds

D es el diámetro del impulsor (m)

ρ es la densidad del fluido (kg/m³)

h es la altura de la hoja (m)

n es el número de vueltas del impulsor

w es el ancho de la hoja del impulsor (m)

T es el diámetro del tanque (m)

V el ancho de la pared (m)

Figura 2. Suite diseñada en Visual Basic desde Excel® . a) Portada, b) ingreso de datos, c) continuación de ingreso de datos, d) resultados.

Estas ecuaciones involucran el cálculo previo del número de Reynolds, Prandtl, Nusselt, el número de potencia, el coeficiente global de transferencia de calor, la temperatura media logarítmica y calor transferido por indicar algunas ecuaciones que de forma adicional se están empleando.

En este trabajo se han programado las ecuaciones para calcular los números adimensionales de Reynolds, Prandtl y Nusselt, así como el coeficiente global de transferencia de calor, el área de transferencia, la media logarítmica de temperaturas, el número de potencia, la potencia, el calor transferido y el calor neto transferido de un tanque que tiene un

Resultados y discusión

A continuación se presentan los resultados del caso bajo estudio a partir de la suite bajo diseño en este trabajo partiendo de obtener la potencia y número de potencia de un agitador que se incorpora en los tanques en donde se tienen procesos de mezclado.

El impulsor es de tipo hélice, mientras que el tanque tiene un diámetro de 4 metros, una altura de hoja de 3.5 metros considerando un ancho de pared de 0.015 metros así como un diámetro de impulsor de 3.88 metros. Este equipo posee un agitador que tiene metros de ancho girando a 0.0833 rev/s y un pitch de 3 metros. Los datos adicionales de las propiedades del fluido se indican en la Tabla 1.

Para empezar a usar la suite primero se abre Excel® desde donde se dio clic en el botón llamado calcular, el cual permite el acceso directo a la suite (Figura 3).

Tabla 1. Parámetros utilizados en el caso bajo estudio

Dato	Valor	Unidades
Temperatura del fluido al interior	485	K
Viscosidad promedio del tanque	0.01	Kg/m·s
Viscosidad en la pared del tanque	1	Kg/m·s
conductividad térmica de	0.175	W/m·K
Densidad del fluido	980	kg/m ³
Capacidad calorífica	1.85	KJ/kg·K
Conductividad térmica del tanque	18	W/m·K
Velocidad del flujo en la chaqueta	2	kg/s
Coefficiente de calor de la chaqueta	0.95	KJ/s·m ² ·K
Coefficiente sucio de transferencia	3.8	KJ/s·m ² ·K.

Figura 3. Presentación de inicio de la suite construida

Una vez dentro de la interfaz se agregaron los datos del problema (Figuras 4a, 4b) y se da clic en el botón siguiente en cada interfaz, o dar clic en el botón calcular (Figura 4c) en la última interfaz para obtener los resultados (Figuras 4c), los cuales se pueden ir guardando y almacenando en columnas en Excel, en donde a su vez se grafica el perfil del calor transferido y potencia del impulsor al variar el diámetro o la viscosidad del fluido (Figuras 5a y 5b), entonces a través de los gráficos se puede apreciar que con el incremento del diámetro y la viscosidad se tiene una tendencia lineal de proporcionalidad respecto a la potencia, con resultados inversos para el caso del calor transferido.

El diseño de esta suite permitió analizar cómo se comporta la agitación en un tanque de proceso [7], también se da a conocer de que forma es posible crear herramientas o módulos de simulación partiendo de las ecuaciones que modelan estos procesos vinculándolas con la programación necesaria para generarla y que puede ser de mucha utilidad para los estudiantes de ingeniería que están aprendiendo la materia de simulación o afines, ya que una vez que egresen son las competencias y habilidades que en su vida profesional pueden utilizar para un

mejor desempeño o bien apoyarse de ellas para sacar adelante un estudio en particular, sobre todo cuando no cuenten por alguna razón con el simulador requerido.

Inicio | Geometría | Propiedades | Resultados |

a) Ingreso de datos: geometría del tanque

Instrucciones
 Introduzca los datos requeridos para el agitador y tanque, después presione el siguiente para que la suite realice los cálculos correspondientes en la siguiente página, use el botón atrás para regresar.
 Puede hacer uso del botón limpiar para que borre los datos de entrada/resultados o el botón salir para concluir.

Nomenclatura:
 W: Ancho de la hoja
 n: Vueltas del impulsor
 P: Altura de una vuelta de la hoja
 N: Velocidad del impulsor
 D: Diámetro del impulsor
 h: Altura de la hoja
 T: Diámetro del tanque
 V: Ancho del muro del tanque
 C: Conductividad térmica del tanque
 fc: Coeficiente global sucio

Características del agitador

W | 0.71 | m
 n | 5
 P | 3.88 | m
 N | 0.0833 | rev/s
 D | 1.6 | m
 h | 3.5 | m

Características del tanque

T | 4 | m
 V | 0.015 | m
 C | 0.018 | KW/m K
 fc | 3.8 | KJ/s K m²

Siguiente Atrás
 Limpiar Salir

Inicio | Geometría | Propiedades | Resultados |

b) Ingreso de datos: propiedades de los fluidos

Instrucciones:
 Agregue los valores de las propiedades del fluido

Nomenclatura
 Tt: Temperatura del tanque
 μ: Viscosidad
 μw: Viscosidad en la pared
 ρ: Densidad
 k: Conductividad térmica
 Cp: Capacidad calorífica
 m: Flujo másico
 hc: Coeficiente de transferencia de calor en la chaqueta
 Tc1: Temperatura de la chaqueta en la entrada
 Tc2: Temperatura de la chaqueta en la salida

Fluido en tanque

Tt | 485 | K
 μ | 0.245 | kg/m s
 μw | 1 | kg/m s
 ρ | 980 | kg/m³
 k | 0.000180 | KW/m K
 Cp | 1.85 | KJ/kg k

Chaqueta

m | 2 | kg/s
 hc | 0.95 | KJ/s m² K
 ρ | 990 | kg/m³
 Cp | 5.22 | KJ/kg k
 Tc1 | 305 | K
 Tc2 | 373 | K

Siguiente Atrás
 Limpiar Salir

Inicio | Geometría | Propiedades | Resultados |

c) Calculando la potencia del impulsor y para obtener el calor transferido

Nomenclatura
 Np: Número de potencia
 P: Potencia del impulsor
 Re: Número de Reynolds
 Pr: Número de Prandtl
 Φ: Relación entre las viscosidades
 Np: Número de potencia
 MLDT: Media logarítmica de temperaturas
 Qtrans: Calor transferido
 Nu: Número de Nusselt
 ht: Coeficiente de transferencia de calor en el tanque
 P: Potencia
 U: Coeficiente global de transferencia de calor
 A: Área de transferencia
 Qnet: Calor neto

Resultado: Calor transferido y potencia

Calcular Limpiar

Re = 852.992 Nu = 409.0276
 Pr = 2518.0556 ht = 0.184 KJ/s K m²
 Φ = 0.245 P = 2.1862 KJ/s
 Np = 0.3681 U = 0.009 KJ/s K m²
 MLDT = 143.3214 K A = 550.9065 m²
 Qtrans = 709.92 KJ/s Qnet = 707.7338 KJ/s

Botones para guardar: Viscosidad Diámetro

Inicio Atrás Salir

Figura 4. Datos y resultados del caso analizado: a) geometría, b) propiedades, c) resultados

Figura 5. Resultados almacenados del caso analizado: a) variación de potencia, b) variación de la viscosidad

Trabajo a futuro

Como trabajo futuro se llevará a cabo el acoplamiento de esta suite a módulos por ejemplo de destilación para los casos o modelos más simples construyendo más interfaces junto con el código requerido para su buen funcionamiento.

Conclusiones

En este trabajo se diseñó una suite y un conjunto de interfaces acopladas para analizar el proceso de agitación en tanques de proceso empleando Visual Basic.

La suite se encuentra formada por varias interfaces las cuales permiten ingresar por medio de cuadros o cajas de texto los datos de los fluidos y del equipo indicando en cada caso las unidades a emplear, se ha agregado un botón de calcular que es donde se programaron las ecuaciones que modelan este tipo de problemas,

posteriormente los resultados se pueden visualizar en las cajas correspondientes. Con esta interfaz fue posible analizar varias condiciones de operación al variar el diámetro y viscosidad.

Este tipo de diseños además análisis proporcionan una herramienta que puede permitir tomar decisiones acordes a los parámetros que modelan este proceso con el objetivo de contar con un proceso más económico pero cumpliendo con las especificaciones del producto deseado.

Otra ventaja de diseñar este tipo de herramientas es que se tiene la oportunidad para agregar más ecuaciones y parámetros, es decir la suite puede crecer en cuanto a contenido y resolver nuevos problemas.

Es así como las nuevas tecnologías y su rápido crecimiento requieren que tanto docentes, investigadores, así como jóvenes universitarios en proceso de aprendizaje, adquieran nuevas habilidades y competencias que les serán de apoyo en diversas áreas del conocimiento, incluso desde el entorno de la ingeniería la ciencia también puede apoyarse para lograr este fin con el uso de recursos como software, hojas de cálculo o simuladores.

Agradecimientos

Los autores del trabajo agradecen a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco por todas las facilidades para realizar este trabajo.

Referencias

- [1] J. Wu, L. J. Graham, B. Nguyen, M.N.N. Mehidi, "Energy efficiency study on axial flow impellers", Chemical Engineering Process, vol. 45, pp. 625-632, 2006.
- [2] H. Singh, D: F. Fletcher, J. J. Nijdam, "An assessment of different turbulence models for predicting flow in a baffled tank stirred with a Rushton turbine", Chemical Engineering Science, vol. 66, pp. 5976-5988, 2011.
- [3] M. Yoshida, M. Shigeyama, T. Hiura, K. Yamagiwa, A. Ohkawa, S. Tezura, "Liquid flow in impeller region of an unbaffled agitated vessel with un-steadily forward-reverse rotating impeller". Chemical Engineering Commuticaios, vol. 194, pp. 1229-1240, 2007.
- [4] J. Šaderová, P. Kacmary, "Application of the simulation of a tank capacity proposal for loading and unloading process of bulk material". Acta Montanistica Slovaca vo. 17, no. 3, pp.143-150,
- [5] W. Peng, T. Reviol, K. Stefan, P. Würtz, M. Böhle. "Mixing of non-Newtonian fluids in a cylindrical stirred vessel equipped with a novel side-entry propeller", Chemical Engineering Science, vol. 190 pp. 384-395, 2018.
- [6] W. Mason Burdon, K. Munro, "Simulation – is it all worth it? The impact of simulation from the perspective of accounting students". The International Journal of Management Education. vol. 15, 3, pp. 429-448, 2017.
- [7] Fuente propia.